

TA'LIMDA INDIVIDUAL YONDASHUV VA UNING O'QUVCHILARGA TA'SIRI

Masharipova Unsunoy Madamin qizi

Urganch innovatsion universiteti "Ijtimoiy-gumanitar fanlar va pedagogika" fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 23/08-guruhi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15051485>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'limda individual yondashuvning ahamiyati va uning o'quvchilar ongiga, bilimiga ijobiy ta'siri, individuallikning o'ziga xos muvaffaqiyatlari va afzalliklari to'g'risida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, bilim, ko'nikma, malaka, individual.

Jahonda va mamlakatimizda ta'lim barqaror taraqqiyotni ta'minlaydigan asosiy kuch sifatida e'tirof etilib, kompetensiyaviy yondashuvlar asosida ta'lim jarayonini innovatsion tashkil etish, har bir yoshni yanada teran fikrlashga va kerativlikka chorlaydi. Shu bilan birga o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undash ularni kelajakda barkamol shaxs sifatida kamol topshida va shaxsiy hayotda ham o'z o'rnini topa olishida ham katta turtki bo'ladi. Bularning amalga oshirishini ta'minlashning zahirida, albatta, ta'lim tushunchasi yotadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston strategiyasi" nomli kitobining mazmun-mohiyati va asosiy g'oyalarida ma'rifatlilik eng ko'p tilga olingan. Unda O'zbekiston rivojlanishining 4 ta ustini so'z yuritilib, 1-ustun bu maktabgacha va boshlang'ich ta'lim, umuman xalq ta'limi va oliy ta'limdagi ustozlari murabbiylar, o'qituvchi professorlar, olimlar ekanligi, ta'kidlandiki, bu zimmasizga juda katta mas'uliyat va ishonchni yuklashi takidlangan [3].

Shu o'rinda biz har tomonlama yetuk kadr bo'lib yetishishimiz va yosh avlodga bilim, ko'nikma va malkalarimizni ishga solgan holatda sifatli ta'lim berishimiz lozim. Keling shu o'rinda ta'lim, bilim, ko'nikma va malaka tushunchasiga atroflicha to'xtalib o'tsak, ta'lim bu o'qituvchi va o'quvchilarning aniq maqsadga qaratilgan birgalikdagi faoliyat jarayoni bo'lib, bu jarayonda o'quvchilarni tarbiyalash va rivojlantirishni jarayonidir [1.]

Bilim-shaxsning ongida tushunchalar, sxemalar va ma'lum bir obrazlar ko'rinishida aks etuvchi borliq haqidagi tizimlashtirilgan ilmiy ma'lumotlar majmuyi. [2]

Ko'nikma-olingan bilimlarga asoslanib qo'yilgan vazifalar va shartlarga binoan bajariladigan harakatlar yig'indisi. [2]

Malaka-olingan bilimlarni tanish va notanish vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyati. [2]

O'quvchilarni har tomonlama yetuk va komil inson sifatida tarbiyalashimizda, albatta, ta'lim bilan birgalikda tarbiya ham katta ahamiyatga egadir. Ta'lim va tarbiya ikkalasi birgalikda olib boriladigan pedagogik jarayon hisoblanadi. Bu ikkala tushunchani bir biridan ayri holda tutishimiz bu ilmsizlik va jaholatga bo'lgan ilk qadamimiz hisoblanadi. Bu ikki tushuncha har doim va har qachon birgalikda olib borilsa va ijtimoiylashuv jarayonida teng tarzda o'rinlarda tursa, unda kelajak avlodni, haqiqatdan ham komil inson qilib tarbiyalay olamiz.

Tarbiya-muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida shaxsni har tomonlama o'stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini ijobiy tarkib toptiruvchi jarayon. [2] Bunda esa kitobning o'rni beqiyos. Zero, kitob ilm va tarbiya beruvchi yog'du.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek: “Bolalarimiz kitob o‘qishi kerak, kitob o‘qigan insondan yomonlik chiqmaydi. Kitobsiz-kelajak yo‘q!”. Ushbu so‘zlarning zamirida juda katta ma‘no-mazmun bor desak adashmagan bo‘lamiz. Chunki, qaysidir bir kitobni qo‘limizga olmaylik, ularning hammasida yaxshilik, ezgulik, o‘g‘ri so‘zlik, insonparvarlik, yomondan yiroqda bo‘lish, kamtarinlik ruhidagi tarbiyaviy jihatlari ko‘p hisoblanadi. Bu bilan shuni anglashimiz lozimki, kitob o‘qigan inson hech qayerda va hech qachon xor bo‘lib qolmaydi. Negaki unday insonlar ma‘naviyati to‘yingan, ruhan va jismonan ta‘lim-tarbiyaga boy insonlar hisoblanadi. Kitoblar ham insonlarga qarab turlicha ma‘no-mazmun kasb etadi. Chunki, insonlar ham kitoblar kabi turli-tuman xarakter, bilim sohibi va nozik ko‘ngil egasidirlar. Shunday ekan ta‘limda individuallik tushunchasiga to‘xtalib o‘tishimiz joizdir. Boshlang‘ich ta‘lim jarayonida individual yondashuvni qo‘llash zamonaviy ta‘lim tizimining takomillashtirilishi uchun muhim yo‘nalishlardan biridir. Bu o‘z navbatida, shaxsning ijobiy fazilatlarini aniqlash, muntazam psixologik-pedagogik tashxislash, ta‘lim-tarbiya jarayonida shaxs xususiyatlarini inobatga olish, shaxs rivojlanishi kabi jarayonlarni o‘z ichiga oladi. Har bir o‘quvchining qobiliyati, qiziqishi va iqtidorini aniqlagan holatda ularga dars mashg‘ulotlari o‘tilsa samaraliroq bo‘ladi. Shuning uchun ham ta‘limda individuallik tushunchasi tobora kengayib bormoqda. Dars mashg‘ulotlari davomida har bir o‘quvchini individual xususiyatlarini e‘tiborga olgan holatda dars mashg‘ulotlari tashkil etilsa, o‘quvchilarning ham, ta‘lim jarayonining ham samaradorligi yuqori darajalarga ko‘tariladi. O‘zib-ulg‘yib kelayotgan har bir yosh kundan kunga o‘zgacha fikr egasi, o‘zgacha talant egasiga aylanib bormoqda. Bu yangidan yangi iqtidorlarni kashf bo‘layotganining isbotidir.

Individual ta‘lim-o‘qituvchining o‘quvchiga pedagogik ta‘sirini amalga oshiruvchi o‘quv mashg‘ulotlari shakllaridan biri. Individual ta‘lim o‘z navbatida yakka tartibdagi ta‘lim bilan tenglashtirilishi mumkin.[3]

Ta‘lim-tarbiyadagi individual yondashuv, bolani boshqalardan ajratib yakka o‘zini o‘qitish tushunilmaydi, balki shaxsning u yoki bu xislatlari shakllanishida maxsus sharoitlarni hisobga olish, o‘quvchini qiziqishini bilgan holatda dars mashg‘ulotlariga qiziqtirish, har bir o‘quvchining individual-psixologik xususiyatlarini ilmiy asosda tushuntirishni anglatadi. Psixologiyada shaxsning individual xususiyatlari deganda bir shaxsning ikkinchi shaxsdan farqlaydigan xususiyatlari tushiniladi. Individual yondashuvning vazifasi-rivojlanishning individual usullarini aniqlash, bolaning imkoniyatlari va qobiliyatlaridan kelib chiqqan holatda ta‘lim jarayonlarini yo‘lga qo‘yish hisoblanadi.

Hozirgi davrning dolzarb muammolaridan biri-o‘quvchilarni jismoniy yetukligi, qobiliyatligi, bilim darajasi, aqliy kamoloti jihatidan o‘zaro qanchalik farq qilishlarini boshlang‘ich sinflardayoq psixologik-pedagogik nuqtai nazardan oqilona tashxis qila olishga bog‘loqligini aniqlashdir. Chunki, har bir o‘quvchining o‘ziga xos xususiyatlariga alohida e‘tibor bergan holda o‘quv va tarbiya ishlarini to‘g‘ri tashkil etish yo‘li bilan ko‘pgina qiyinchilillarni bartaraf qilish mumkin. Boshlang‘ich sinflarda aqliy taraqqiyotga alohida e‘tibor berish ta‘lim samaradorligining kafolatidir.[3]

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini qiziqishlaridan kelib chiqib o‘qitilsa, ko‘zlangan maqsaddanda ko‘prog‘iga erishilsa bo‘ladi. Jaji bolajonlar boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining shirin zabon va xushdilligini ko‘rsa, unga mehribon va uning so‘zlarini tinglasa, o‘quvchi o‘ziga bo‘lgan ishonchiga yanada ishonadi. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi shirin zabon, xushxulq va

mehribon bo'lishi o'quvchilarni dadil va hayajonsiz o'zlarining fikrlarini bayon qila oladigan darajaga yetishlariga yordam bo'la oladi. Chunki, ilk bor qo'lga qalam olayotgan jaji murg'ak qalbning qo'r qo'rida chiroyli yozish qo'rquvi va hayajoni bo'ladi. Shu kabi hissiyotlarni bilish boshlang'ich sinf o'qituvchisining zimmasiga tushadi. Bunda o'qituvchi o'zining bilim, ko'nikma va malakalarini ishga solgan holatda o'quvchining individual xususiyatidan uning qo'rquvga moyilligi bor yoki yo'qligini aniqlab, unga taskin berishi lozim.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining har bir bola bilan individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holatda dars mashg'ulotlarini o'tishi, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ham juda tez va puxta mavzularni o'zlashtirishiga olib keladi. Yuqorida aytib o'tilganidek dunyoda har xil turdagi va hajmdagi kitoblar ko'pligi kabi, dunyoda insoniyat ham turli tuman, har xil xarakter egasi qobiliyat ega iqtidor egasidirlar. Bir inson hech qachon boshqasini takrorlamaydigan tarzda mukammal qilib yaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi". Tursunova Saida Iskanova, Azimova Dilfuza Usmonovna. Toshkent "NIF MSH" 2023.
2. Бошлангич синф уқувчилари фикрлаш жараёнларининг диагностикаси ва динамикаси. Самарова Шохиста Рабиджановна. "MALIK PRINT CO" Тошкент-2021.
3. "Umumiy pedagogika". M.S. Salayeva. "Nodirabegim" nashriyoti. Toshkent-2021